

O'ZBEK TILIDA UNDOSSH FONEMALAR TIZIMI VA ULARNING ARTIKULYATSION XUSUSIYATLARI

Xadjiyev Mirzabek Karshibay o'g'li

"BEST" xususiy ta'lim markazida ona tili va adabiyot o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17521592>

Annotatsiya: Tezisdagi hozirgi o'zbek adabiy tilidagi undosh fonemalar tizimi fonologik va artikulyatsion nuqtai nazardan tahlil qilinadi. Undoshlarning hosil bo'lish o'rnini (lab, lab-tish, til oldi, til orqa, bo'g'iz), hosil bo'lish usuli (portlovchi, sirg'aluvchi, affrikata, sonor) hamda ovoz bog'lamlarining ishtiroki bo'yicha tasnifi beriladi. Jarangli–jarangsiz va portlovchi–sirg'aluvchi oppozitsiyalarining ma'no farqlashdagi roli minimal juftliklar asosida yoritiladi. Shuningdek, arab, fors va rus tillari orqali kirgan undoshlarning o'zbek fonemik tizimiga moslashuv mexanizmi izohlanadi. Tadqiqot natijalari o'zbek tili orfoepik me'yorlarini aniqlashtirish, chet elliklarga o'zbek tilini o'rgatishda tovush tizimini izchil tushuntirish hamda nutqni avtomatik qayta ishlash dasturlarida fonemik bazani yaratish uchun amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: o'zbek tili fonetikasi, undosh fonema, artikulyatsiya, jarangli undosh, jarangsiz undosh, sonor tovush, assimilyatsiya.

O'zbek tili fonetik tizimida undoshlar bo'g'in hosil qiluvchi unilarga tayanch bo'lib xizmat qiladi va so'zning ma'no farqlash imkoniyatini sezilarli darajada kengaytiradi. Undoshlar nutq a'zolarining to'liq yoki qisman to'sqinligi natijasida yuzaga kelgani uchun ularning tavsifi har doim artikulyatsion belgilarga tayangan holda beriladi. Turkiy tillar tarixiga nazar tashlanganda undosh qatlamning unli qatlamga nisbatan barqarorroq saqlangani ko'rinadi, biroq o'zbek tili uzoq vaqt davomida arab, fors va rus tili bilan aloqa qilgani sababli undoshlar tizimiga ham chetdan kirgan tovushlar qo'shilgan. Bugungi adabiy tilda p, b, m, t, d, s, z, sh, j, ch, k, g, q, g', x, l, r, n, ng, y kabi tovushlar tizimning yadrosini tashkil etadi, lekin f, v, h, ts tipidagi tovushlar ham faol ishlatiladi. Shuning uchun undosh fonemalarni faqat kelib chiqishiga qarab emas, balki ularning artikulyatsion xususiyatlari va fonologik qarama-qarshilikdagi o'rniga qarab tavsiflash zarur bo'ladi.

Tadqiqotning maqsadi hozirgi o'zbek adabiy tilida amal qilayotgan undosh fonemalarning tarkibini aniqlash, ularning artikulyatsion xususiyatlarini ta'riflash va jarangli–jarangsiz, portlovchi–sirg'aluvchi hamda sonor–shovqinli oppozitsiyalar asosida bu tizimning fonologik tuzilishini ko'rsatishdan iborat.

Tadqiqot materiali sifatida o'zbek tilidagi badiiy va publitsistik matnlar, oliy ta'lim uchun yaratilgan darsliklar, radio va televidenie nutqlari, shuningdek Toshkent va viloyat markazlarida yozib olingan jonli so'zlashuv namunalaridan foydalanildi. Ushbu materiallar fonetik transkripsiya qilinib, undoshlarning so'z boshi, so'z ichi va so'z oxiridagi realizatsiyasi taqqoslandi. Struktur-fonologik metod yordamida tovushlarning ma'no farqlashga xizmat qilishi aniqlanib, minimal juftliklar asosida ularning fonema maqomi belgilandi. Artikulyatsion-fiziologik yondashuv esa undoshlarni hosil bo'lish o'rnini bo'yicha (bilabial, lab-dental, alveolyar, palato-alveolyar, velar, uvulyar) hamda hosil bo'lish usuli bo'yicha (portlovchi, sirg'aluvchi, affrikata, burun, lateral, titroq) tasniflash imkonini berdi.

O'zbek adabiy tilining undosh fonemalar tizimi miqdoran 23–25 birlik atrofida bo'lib, farq ko'proq kirishma tovushlar hisobidan yuzaga keladi. Tizimning yadrosini p, b, m singari lab undoshlari, v va f singari lab-tish undoshlari, t, d, s, z, n, l, r kabi til oldi undoshlari, sh, j, ch kabi palato-alveolyar tovushlar, k, g, q, g', x kabi til orqa va bo'g'izga yaqin undoshlari hamda y bilan

ng sonor tovushlari tashkil etadi. Portlovchi undoshlarda (p, b, t, d, k, g, q, g') havo oqimi qisqa muddatga to'silib, so'ng keskin chiqishi bilan xarakterlanadi va shu sababli ular so'zning bosh bo'g'inida ayniqsa aniq eshitiladi. Sirg'aluvchi undoshlarda (s, z, sh, j, x, f, v) havo tor yo'lak orqali o'tadi va shovqin komponenti kuchli bo'ladi; bunday tovushlar o'rtabo'g'inda ham barqarorligi bilan ajraladi. Ch undoshi portlovchi va sirg'aluvchi bosqichlarni o'zida birlashtirgani uchun affrikata sifatida izohlanadi va ko'plab tub so'zlarning fonologik shaklida qatnashadi.

Hosil bo'lish o'rniga ko'ra undoshlar orasida til oldi tovushlari eng faol qatlamni tashkil etadi. T, d, s, z, n, l, r tovushlarida til uchi oldingi milk zonasiga yaqinlashadi va talaffuzda katta artikulyatoriy zo'riqish talab qilmaydi, shu sababli ular qo'shimcha qo'shilishida ham o'z barqarorligini saqlab qoladi. Lab undoshlari p, b, m esa nafaqat tub o'zbekcha so'zlarda, balki kirishma arabcha va ruscha so'zlarda ham bemalol ishlatiladi va unli bilan birikishda talaffuzni osonlashtiradi. Til orqa undoshlari k, g, q, g', x esa orqa qator unlilar bilan yaqin aloqa qiladi, bu esa o'zbek tilining turkiy tabiatini saqlab qolayotgan belgilaridan biridir.

Ovoz bog'lamlarining ishtirokiga ko'ra o'zbek tilidagi undoshlar jarangli va jarangsiz juftliklar hosil qiladi: p-b, t-d, k-g, q-g', s-z, sh-j, f-v qarama-qarshiliklari mazmuni farqlashda juda faol ishlatiladi. Masalan, "tol" - "dol", "qash" - "g'ash", "poy" - "boy" juftliklarida faqat jaranglilik belgisining almashishi leksik ma'noni o'zgartiradi. Jonli nutqda bu qarama-qarshilik assimilyatsiya tufayli ba'zan neytrallashadi: jarangsiz undoshdan keyin kelgan jarangli undosh ko'pincha jarangsizlashadi ("kitobchi" so'zidagi b→p), jarangli undoshdan keyin kelgan jarangsiz undosh esa jaranglilashib talaffuz qilinadi ("qiz bola" birikmasidagi z+b kombinatsiyasi). Biroq bu o'zgarishlar fonologik darajaga ko'tarilmaydi va alohida fonema hosil qilmaydi.

O'zbek tilida sonor undoshlar - m, n, ng, l, r va y - alohida qatlamni tashkil etadi. Ularda ovoz komponenti shovqindan kuchli bo'lgani uchun ular bo'g'inlar orasida "ko'prik" vazifasini bajaradi, morfologik jihatdan murakkab shakllarning talaffuzini yengillashtiradi va ohangni yumshatadi. Ayniqsa l va r undoshlari so'z o'rtasida va oxirida barqaror eshitiladi ("bilim", "borar", "amal"), ng esa ko'pincha k va g undoshlari bilan birikib keladi va o'zbek tilining artikulyatsion an'anasini ko'rsatadi.

O'tkazilgan tahlil hozirgi o'zbek adabiy tilida undosh fonemalar tizimi qat'iy artikulyatsion mezonlar asosida tashkil topganini ko'rsatdi. Undoshlarning hosil bo'lish o'rni, hosil bo'lish usuli va ovoz bog'lamlarining ishtiroki ularni fonologik oppozitsiyalarga ajratish imkonini beradi, bu esa so'z ma'nosini farqlash, orfoepik me'yorlarni belgilash va o'qitish metodikasini takomillashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Tizimning yadrosi turkiy unsurlardan iborat bo'lsa-da, kirishma undoshlar ham umumiy strukturaga moslashgan, minimal juftliklar yaratishga qodir va shu sababli fonema maqomini egallagan. Kelgusida hududiy shevalar materialini asosida undoshlarning pozitsion o'zgarishlarini alohida o'rganish zarur.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Абдурахмонов А. Ҳозирги ўзбек адабий тили. – Тошкент: Ўқитувчи, 1980.
2. Бегматов Э. Ўзбек тили фонетикаси. – Тошкент: Фан, 1995.
3. Жўраев Н. Ўзбек тили фонологияси асослари. – Тошкент: ЎЗМУ нашриёти, 2012.

4. Кононов А.Н. Грамматика современного узбекского литературного языка. – М.: Изд-во АН СССР, 1960.
5. Боқиева Г. Туркий тиллар фонетикаси. – Тошкент: Фан, 2008.

